

УДК: 633:11:631.531.04.

**ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УРОЖАЯ****Тешабоев Нодирбек Икромжонович**

ФерГУ Узбекистан

Бобоев Бахромжон Кенжаевич

ФерГУ. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644892>

Аннотация. В этой статье были изучены вопросы создания новых сортов зёрн, высокоурожайного, скороспелого, с хорошими хлебными качествами, устойчивого к болезням и вредителям, соответствующего нашим почвенно-климатическим условиям, этапы развития сортов пшеницы и показатели урожайности.

Ключевые слова: урожай, зерно, клейковина, степени загрязнения зерна, посев, земельные площади.

INFLUENCE OF GRAIN PRODUCTION QUALITY ON HARVEST EFFICIENCY

Abstract. In this article, the issues of creating new varieties of grains, high-yielding, early ripening, with good grain qualities, resistant to diseases and pests, corresponding to our soil and climatic conditions, stages of development of wheat varieties and yield indicators were studied.

Key words: harvest, grain, gluten, degree of grain contamination, sowing, land areas.

ВВЕДЕНИЕ

Среди актуальных вопросов - вопрос создания многоукладной экономики имеет важное стратегическое значение. С этой точки зрения на создание многоукладной экономики необходимо смотреть, как на длительный процесс.

Рыночные реформы, проводимые в Узбекистане, выделяются своим определением значимых направлений, их обоснованностью и распространённостью. Разрабатываются показатели прогноза выращивания зерна на основе подписанной контрактации договора между производителями сельскохозяйственной продукции и организациями заготовителей.

Фермерским хозяйствам, которые являются юридическими лицами, в основном, в форме частного предприятия, которые в последующем имеют право объединения в различные формы кооперации, земельные площади выдаются в аренду путём отбора сроком на 50 лет. При этом создаются новые хозяйственные формы, прекращаются действия убыточных хозяйств. Колхозникам выдаются средства производства, которые они оплачивают суммой (с условием оплаты по частям) и выдаётся земля путём аренды. В соответствии с поставленными целями при создании фермерских хозяйств необходимо учитывать соблюдение целостности земли. Несомненно, это создало бы условия для создания фермерских хозяйств, а также семейных подрядов для обработки земли. Подход к этому вопросу в этом порядке дал бы возможность ограниченного использования земли, не нарушая ирригационно-мелиоративного состояния при разумном объёмном посеве и эффективное использование техники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При этом, некоторые агромелиоративные характеристики и особенности гидроморфных почв и их изменения, происходящие под влиянием земледелия агрохимические, физико-химические и мелиоративные изменения, качественной оценки и эффективного использования были проведены республиканскими учеными: Г.Юлдашев [7, 8], А.Т.Турдалиев [6, 8], К.А.Давронов [12], Ш.Я.Эшпулатов [5], К.А.Аскарров [9], М.М.Хайдаров [10] и другие [1, 3, 11].

В условиях свободной экономики в корне изменилось сельскохозяйственное производство, в последние годы уделяется большое внимание фермерским хозяйствам, которые созданы на основе объединений, заканчивающих свою деятельность, работают в ущерб, низкорентабельных и бесперспективных. Наряду с этим усовершенствовалась система цен, по всем видам сельскохозяйственной продукции перешли на свободную рыночную цену (по договору), фермерские хозяйства стали по своему усмотрению распоряжаться своей продукцией, которая является продуктом их труда, принадлежащей им собственностью, финансовыми и материальными ресурсами. В результате расширяются независимость и права в продаже продукции фермерскими хозяйствами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе уборки, сохранения, переработки и транспортной доставки зерна потребителям допускается большая потеря. Решение этой проблемы в условиях рыночной экономики является самой актуальной и глобальной.

Это утверждает необходимость развития агропромышленной интеграции, обеспечивает удовлетворение потребности в зерновой продукции и сокращает период на «Производство- хранение – переработку- продажу».

Для решения этих проблем нужно развивать новые формы ведения хозяйства.

Если анализировать деятельность фермерских хозяйств, то видно, что если в 2003 году показатели производства продукции составляло 14,8%, то в 2005 году этот показатель составил 24,5%, количество рабочих, занятых в фермерских хозяйствах, составило 954,2 тысяч человек. В 2008 году в фермерских хозяйствах было заготовлено 99,1% хлопка-сырца, 79,2% зерна. Выделяемые для фермеров земельные участки для посева хлопчатника и зерна выросло от 37 гектаров до 93,7 гектаров, что повысилось в 2,5 раза [2, 4].

Уделяется внимание введению составного изменения в сёлах, изменению отношения колхозника к собственной земле, собственности, труду путём превращения их в собственника и уделяется внимание органической связи между прибылью и затраченным трудом.

В достижении экономической эффективности в выращивании высококачественного зерна важное значение имеют государственные заявки. В последнее время в корне изменилась организация процесса выращивания зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

С 1996 года зерновые культуры стали выращивать по заявке государства.

Выросла материально-техническая база подготовительных предприятий, пункты по приёму зерновых были обеспечены новыми высокоэффективными оборудованьями по очистке зерна. В целях повышения урожайности зерна и продаже его государству, исходя из качества зерна, были введены дифференцированные цены.

При этом было уделено внимание на качество и количество клейковины, которая является важным показателем технологических особенностей пшеницы.

Пшенице, выращенной по государственному стандарту O'zDst 880:2004, предъявлены следующие показатели качества: зерно должно быть здоровым, иметь нормальный цвет, запах и отвечать всем поставленным предъявляемым требованиям.

Чтобы решить проблему планового увеличения зерновых производств нужно обратить внимание на селекционные и агротехнические работы. В крупнозернистых сортах находится много клейковины, понижающие качества зерна, что снижает выпуск продукции и её качество. Мало внимания уделяется своевременной и правильной обработке зерна, а загрязнённая и малое количество зерна напрямую зависит от первичной обработки. К сожалению, не все специалисты сельского хозяйства, занимающиеся выращиванием зерна и продажей её государству знакомы с требованиями, предъявляемыми к качеству зерна. К сожалению многие фермерские хозяйства не знают методику оценки качества химико-технологического состава зерна, отсюда и неправильный контроль учёта продаваемой продукции.

ОБСУЖДЕНИЕ

В заготовительных пунктах методика оценки зерна не соответствует полной мере, многие особенности зерна определяются органолептически. Это требует от лаборантов особого внимания, строгого соблюдения показаний. Маленькая ошибка может привести к нарушениям в определении качества зерна. При этом снижается доход, теряется интерес к посеву и выращиванию зерна. К сожалению, до сих пор существуют субъективные факторы в определении: количество и качество клейковины, влажности, степени загрязнения зерна. При определении качества зерна нет объективных экспресс способов. Вымывание клейковины осуществляется ручным путём, и зависит от опыта лаборантов и их совести. Перед учёными и специалистами стоит важная задача создания приспособления для объективной и скорой оценки качества зерна и выработка экспресс методов. Имеется большая потребность улучшения государственных стандартов для зерновой продукции. В результате этого можно решить множество проблем. Учитывая важное значение первичной оценки качества зерна, необходимо ознакомить производителей зерна с методикой определения качества зерна.

Это даёт возможность предъявления заготовительным пунктам сведений не только о сорте, но и о качестве зерна.

В этом случае право контрольной проверки остается за лабораторией. При наличии большой разницы между показателями сдающих и принимающих, то контрольную проверку могут провести специалист с государственной зерновой инспекции. В последние годы согласно Постановлению № 95 кабинета министров сертификат о качестве зерна даётся организациями государственного стандарта в момент подготовки, что создаёт безопасность потребления. Ныне действующие приспособления для определения качества зерна устарели.

ВЫВОДЫ

Необходимо для оперативного определения качества зерна в процессе подготовки использовать самые современные методы и приспособления. В этот период экономится средства для определения качества и времени.

В решении вышеуказанных проблем необходимо обратить внимание на самую трудную и проблемную задачу: формирование цены на зерно. Оно должно представлять собой покрытие материальных расходов производства и возможность дальнейшего расширения производства.

Использованные литературные источники

1. Teshaboyev, N., Abduraximova, M., Eshpulatov, A., & Mahkamova, D. (2021, July). Ecological culture is a demand of today. In Конференции.
2. Teshaboyev N. et al. FIGHT AGAINST THE SPIDER IN THE FIG //Конференции. – 2021.
3. Teshaboyev N., Mamadaliyev M. Agrotechnics for the construction of low-lying gardens //Конференции. – 2021.
4. Турсунов С., Тешабоев Н.И., Акбаров С.А. Влияние качества зернопроизводства на эффективность урожая. Биоразнообразие и рациональное использование, 2013 год.
5. Эшпулатов Ш.Я., Тешабоев Н.И., Мамадалиев М.З.У. Евразийский Союз Ученых, 2021 Интродукция, свойства и выращивание лекарственного растения стевия в условиях ферганского долины.
6. Turdaliev A.T., Askarov K.A., Khodjibolaeva N.M. Effective use of irrigated hydromorphic soils / *Scientific Bulletin of Namangan State University* // 2021, №7, 140-145.
7. Турдалиев А.Т., Юлдашев Г. Геохимия педолитных почв. Монография. - Т. 2015 г. – С. 200.
8. Turdaliev A., Yuldashev G., Askarov K. and Abakumov E. (2021) Chemical and Biogeochemical Features of Desert Soils of the Central Fergana. *Agriculture (Pol'nohospodárstvo)*, Vol.67 (Issue 1), pp. 16-28. <https://doi.org/10.2478/agri-2021-0002>.
9. Турдалиев А.Т., Аскарлов К.А., Мирзаев Ф.А.У. Морфологические особенности орошаемых почв Центральной Ферганы // Почвы и окружающая среда. – 2019. – Т. 2. – №. 3. С. 56-61.
10. Хайдаров М.М. Основы применения гуминовых веществ в светлых сероземах / *Scientific Bulletin of Namangan State University* // 2020, 2(8), 87-93.
11. Mukhtarovna, N.R., S.A. Alimardonugli, and U.N. Botiraliyevich. "Features of treatment of winter wheat seeds by different processors." *International Engineering Journal For Research & Development* 6 (2021): 3-3.
12. Anvarjonovich D.Q., Saminov A.A., Xusanboyev G'.A., The importance of fungicides and stimulants in preparing seed grains First page : (415) Last page : (419) Article DOI : [10.5958/2278-4853.2021.00272.X](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00272.X)